

Los beneficios de un sistema porcino silvopastoril y los apoyos disponibles en Irlanda

www.af4eu.eu

Sistema porcino silvopastoril (Foto: Teagasc) Cerdos en un sistema silvopastoril de reciente creación, con árbol protegido al fondo

Un sistema porcino silvopastoril combina árboles, pastos y cerdos para crear una ganadería sostenible y productiva. Los cerdos se benefician de la sombra en verano y del refugio en invierno, mientras que su búsqueda de alimentos en el suelo ayuda a su aireo, reduciendo el arado. El pastoreo rotacional evita la perturbación excesiva, aumentando la productividad de los pastos en un 10-20% y mejorando la fertilidad del suelo a través del reciclaje del estiércol. Este sistema proporciona beneficios ambientales y económicos. Los árboles reducen la lixiviación de nitratos en un 30%, estabilizan el suelo y mejoran la absorción de agua. También mejoran la biodiversidad mediante la creación de hábitats para la vida silvestre. La carne de cerdo de primera calidad puede venderse por un 30% más, mientras que las bellotas de roble, producidas durante un año de montanera, pueden reducir los costes de alimentación en un 40% en otoño.

La integración de la ganadería, la madera y el forraje aumenta la eficiencia de las explotaciones. Los cerdos pueden introducirse en las cubiertas vegetales entre los frutales, donde consumirán frutos caídos, nueces y hojas, lo que reduce los costes de alimentación y controla las plagas y malezas. Su estiércol fertiliza el suelo. Los árboles adecuados son el roble, el avellano, el nogal, la morera, el castaño dulce, el manzano y el peral, que proporcionan alimento de temporada. Los árboles jóvenes necesitan usar protectores hasta los 4 a 5 años, como cercas o barreras eléctricas.

Los cerdos Kunekune, una raza de pastoreo, causan menos daño a los árboles que otros cerdos. El plan Bosque Tipo 8 – Agroforestal de Irlanda apoya la plantación de árboles con la producción de alimentos. El terreno elegible debe ser de al menos 0,5 hectáreas, con un ancho mínimo de 20 metros y al menos 400 árboles por hectárea. Las especies aprobadas incluyen Roble, Sicomoro y Cerezo, aunque se puede considerar otras. Una vez convertidas, las tierras se clasifican como bosques en virtud de la Ley Forestal de 2014. Los agricultores pueden recibir 8.555 euros por hectárea (excluidos los vallados) y un pago anual de 975 euros por hectárea durante 10 años, disponible tanto para agricultores como para no agricultores. Al integrar carne de cerdo, madera y forraje, el sistema de cerdos silvopastoriles reduce los costes, aumenta los ingresos y mejora la salud del suelo. Con una gestión adecuada, este sistema sostenible beneficia a los agricultores y ganaderos y al medio ambiente a largo plazo.

References

Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at

<https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Available at <https://www.irishagroforestry.ie>

John Casey

y Alimentario, Irlanda

Teagasc – la Autoridad de Desarrollo Agrícola

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.